
СРЕДСТВА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА "ПРАЗДНИК" В НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗАХ РУССКОЙ И УЗБЕКСКОЙ КУЛЬТУРАХ MEANS OF REPRESENTING THE CONCEPT "HOLIDAY" IN NATIONAL IMAGES OF RUSSIAN AND UZBEK CULTURES

Носиров Отабек Тимурович

Бухарский государственный университет, Доктор философских наук (PhD)
кафедры русского языкознания

Некова Рузигул Койировна

Бухарский государственный университет, Магистрант 2-курса (Лингвистика:
Русский язык)

Аннотация: Каждая нация имеет свои уникальные традиции и обычаи, отражающиеся в праздниках. Русская и узбекская культуры не исключение, и их праздники имеют ярко выраженные отличительные черты. В разных культурах праздники могут иметь различное значение, они могут быть связаны с разными событиями, традициями и обрядами.

Abstract: Each nation has its own unique traditions and customs, reflected in its holidays. Russian and Uzbek cultures are no exception and their holidays have distinct distinctive features. In different cultures, holidays can have different meanings, they can be associated with different events, traditions, customs.

Ключевые слова: праздник, жертвоприношение, культура, традиция, Навруз, Рамазон, народ, обряд, угощение, поздравление, пословицы, поговорки, исламские и национальные праздники, ритуалы, этническая культура, "Широкая Масленица".

Keywords: Holiday, sacrifice, culture, tradition, Navruz, Ramadan, people, ritual, treat, congratulations, proverbs, sayings, Islamic and national holidays, rituals, ethnic culture, Broad Maslenitsa.

Тема "Национальные образы мира на примере концепта "праздник" в русской и узбекской лингвокультурах" поднимает важные вопросы культурной идентичности, традиций и ценностей, отражая понимание праздника в различных культурах. Давайте рассмотрим данный вопрос более подробно.

Национальный образ мира включает в себя ценности, традиции, установки и представления, которые характерны для данной нации. Каждая культура имеет свое уникальное восприятие мира, которое отражается в языке и лингвокультурных концептах. Концепт "праздник" – одно из ярких проявлений этой уникальности.

В русской и узбекской лингвокультурах праздники занимают важное место. В русской культуре праздники традиционно связаны с православными христианскими обрядами, семейным торжеством и государственными праздниками. В узбекской культуре праздники также имеют глубокие исторические корни, связанные с исламом, национальными обычаями и традициями.

Одним из наиболее значимых русских праздников является Новый год. В узбекской культуре важными праздниками являются Навруз (Новруз), Курбан хайит (Праздник жертвоприношения) и Рамазон (месяц поста).

Русская культура имеет богатое наследие православных и государственных праздников, таких как Рождество, Пасха, День Победы, Новый год и др. Те из них связаны с христианскими традициями, другие – с историческими событиями. В то же время в узбекской культуре важными праздниками являются Навруз (Новруз), приуроченный к весеннему равноденствию, Курбан Хайит (Праздник жертвоприношения), Рамазон (месяц поста), Хайит (праздник закрытия Рамазона) и другие исламские и национальные праздники.

Русские праздники часто сопровождаются специфическими традициями и символами, такими как елка и Дед Мороз на Новый год, яйца и куличи на Пасху, символика огня и воды в праздновании Рождества. В узбекской культуре важную роль играют традиционные национальные угощения и ритуалы, такие как приготовление плова и хонум, национальные игры и танцы, родительские уважительные поздравления, а также обильное угощение гостей.

Русские праздники, особенно Новый год и Рождество, зачастую отмечаются в семейном кругу, приглашаются близкие и родственники, проводятся общие застолья и торжественные обряды. В узбекской культуре также уделяется большое внимание семейным ценностям и традициям, и праздники обычно проводятся в кругу семьи и близких. Однако узбекские праздники также обладают сильным общностным характером, их часто отмечают в широком кругу знакомых и в общественных местах.

Таким образом, русские и узбекские праздники имеют множество отличительных черт, связанных с различной историей, религиозными убеждениями, традициями и культурой. Изучение этих отличий позволяет лучше понять и оценить многообразие культурного наследия народов, а также способствует расширению межкультурного взаимопонимания и уважения.

Отличительные черты узбекских праздников от русских отражают множество особенностей культуры, традиций и ценностей этих двух народов. Давайте рассмотрим несколько ключевых отличий:

1. Религиозная основа: Узбекские праздники, в основном, имеют исламское происхождение, так как Ислам является доминирующей религией в Узбекистане.

Например, Навруз (Новруз) отмечает начало нового года по исламскому лунному календарю, а Рамазон (месяц поста) является священным месяцем для мусульман. В то время как в русской культуре многие праздники связаны с христианской традицией (например, Рождество и Пасха).

2. Национальные обычаи и угощения: Узбекские праздники часто сопровождаются национальными традиционными угощениями, такими как плов, сосиски мастан, суфра, хонум, шашлык и другие. Эти блюда и закуски имеют глубокие культурные корни и являются неотъемлемой частью узбекского праздничного стола. В русской культуре праздничные блюда тоже имеют большое значение, но они могут отличаться по составу и традиционным способам приготовления.

3. Традиционные ритуалы и обряды: Узбекские праздники часто сопровождаются традиционными обрядами, такими как чтение корана, молитвы, посещение мечети, а также проведение различных ритуальных действий, связанных с национальными обычаями. В русской культуре также существуют свои традиционные обряды, но они могут иметь иной характер и связаны с христианскими традициями.

4. Семейное и коллективное празднование: В узбекской культуре большое значение уделяется семейным ценностям, и праздники зачастую отмечаются в узком кругу семьи и близких. В то время как русские праздники, такие как Новый год, Пасха и Рождество, зачастую являются коллективными праздниками, отмечаемыми общественно и включающими широкий круг знакомых и соседей.

Таким образом, узбекские и русские праздники отличаются по религиозному и культурному контексту, традиционным ритуалам и обычаям, которые отражают уникальные особенности каждой культуры. Изучение этих отличий способствует более глубокому пониманию культурного многообразия и уважению культурных традиций.

Русские праздники являются важной частью национальной культуры и традиций, и найдут отражение в множестве пословиц, поговорок и стихотворений. Праздники играют ключевую роль в формировании национальной идентичности и отражаются в различных аспектах русской литературы и народной мудрости.

В русской культуре праздники имеют глубокие исторические и религиозные корни, и они отражены в многочисленных пословицах и поговорках. Например, встреча с новым годом отражена в пословице "Как встретишь новый год, так его и проведешь", что подчеркивает важность начала года и его влияние на последующий период. В праздник Пасхи важное значение имеют поздравления и пожелания, и их отражение можно найти в многочисленных стихотворениях и

песнях, которые выражают радость от Пасхальной радости и праздничного воскресения.

Традиционные русские праздники, такие как Масленица или Крещение, имеют свои уникальные обряды, и многие поговорки и пословицы связаны с этими обычаями. В пословице "С Крещением теплее" заложено понимание того, что после праздника Крещения начинается потепление, связанное с началом длительной зимней весны в русской природе. Это праздничное поговорка связывает праздник с природными явлениями.

Кроме того, русские праздники находят отражение в множестве стихотворений, как классических, так и народных. Они передают атмосферу и эмоции, связанные с праздничными событиями, и помогают передать наследие и традиции из поколения в поколение. Например, стихотворение "Новогодняя ночь" Агнии Барто или "Пасхальные яйца" Николая Некрасова отражают праздничное настроение и обычаи, связанные с этими праздниками.

Таким образом, русские праздники олицетворены в народной мудрости, пословицах, поговорках и стихотворениях, что подчеркивает их важность в русской культуре и их влияние на мировоззрение и традиции народа. Кроме того, это подчеркивает живую связь между литературой, обычаями и праздниками, а также важность праздников в формировании общенационального идентитета.

Сопровождение русских праздников является важной и характерной частью культуры и традиций этноса. Русские праздники обладают глубоким историческим и религиозным значением, и их сопровождение включает в себя множество традиций, обычаев, ритуалов и праздничных обрядов.

Начнем с Нового года, который один из самых популярных и всенародных праздников в России. Его сопровождение включает в себя украшение домов, уличные гуляния, праздничные концерты, фейерверки и конечно же, традиционные новогодние подарки и стол. Также неотъемлемой частью новогодних празднований является приготовление и употребление праздничной пищи, включающей салаты, мясные и рыбные блюда, варенье, пироги, шампанское и другие напитки.

Пасха - один из главных религиозных праздников в русской культуре. Сопровождение этого праздника включает в себя христианские обряды, посещение церкви, освящение куличей и яиц, а также пасхальные угощения и пожелания радости и света. Традиционные пасхальные обычаи включают в себя украшение яиц, праздничные блюда, такие как пасхальный кулич, пасхальный сыр, вареные яйца, мясные и рыбные блюда.

Масленица является предвестником Великого поста и приходом весны. Сопровождение этого праздника включает в себя широко распространенные масленичные гуляния, где провожают зиму, пекут блины, устраивают

музыкальные и народные гуляния. Важной частью сопровождения Масленицы является угощение блинами и масленичными угощениями.

Крещение - еще один религиозный праздник, сопровождение которого включает в себя особые церковные обряды, погружение в крещенский прорубь, купание в проруби, освящение воды. Традиционно после церковных обрядов семьи собираются вместе, чтобы отметить этот праздник за праздничным столом.

Исключая религиозные и всенародные праздники, русская культура также богата большим количеством других праздников, таких как 23 февраля (День защитника Отечества), 8 марта (Международный женский день), 1 мая (Праздник Весны и Труда) и день знаний. Каждый из них имеет свои традиции и обычаи в сопровождении.

Таким образом, сопровождение русских праздников включает в себя целый комплекс традиций, обрядов, кулинарных изысков и ярких общенародных традиций, которые передаются из поколения в поколение и с большим уважением сохраняются и развиваются в современной российской культуре.

Важным элементом сопровождения узбекских праздников является уважение к старшим, а также принятие гостей. Гостеприимство является неотъемлемой частью традиций узбекского народа, и праздники являются временем, когда гости чувствуют себя особенно дорогими.

Также в узбекской культуре существует традиция дарения подарков во время праздников, что является проявлением внимания и заботы друг о друге. Это один из способов выражения своего уважения и любви к близким и дорогим людям.

Таким образом, сопровождение узбекских праздников представляет собой сложный и красочный ряд традиций, обычаев и ритуалов, который помогает сохранить уникальную культурную идентичность этноса. Узбекские праздники являются временем сближения, радости и веселья, а также возможностью сохранившихся из поколения в поколение обрядов и традиций.

Русские праздники обладают целым рядом уникальных традиций и обычаев, которые отличают их от праздников других народов. Вследствие сложной истории, культурного многообразия и пестрой религиозной палитры, русские праздники сопровождаются рядом необыкновенных и замечательных традиций.

Одним из наиболее узнаваемых обычаев русских праздников является "масленица", предшествующая Великому посту. В этот период проводятся гуляния с множеством обрядов, таких как катание на санках, масленичные гулянья, угощение блинами и сбор средств для помощи нуждающимся. В этот период происходит нечто уникальное, что не встречается в подобной форме у других народов.

Еще одним уникальным обычаем является купание в проруби во время празднования Крещения. В этот день происходит освящение воды в реках и прудах, и многие люди, несмотря на морозную погоду, купаются в проруби. Этот обычай связан с укреплением здоровья и оздоровлением души, и представляет собой уникальную традицию, которая вряд ли встречается у других народов.

Также важным и уникальным аспектом русских праздников является "белая ночь" в Санкт-Петербурге, которая представляет собой период, когда солнце практически не заходит за горизонт. В этот период проводятся множество фестивалей, концертов и древесных праздников, которые отличаются своей особой атмосферой и привлекательностью для жителей и туристов.

Таким образом, русские праздники обладают уникальными традициями и обычаями, которые отличают их от праздников других народов. Эти уникальные особенности являются важной частью культурного наследия и способствуют сохранению культурной идентичности русского народа.

Узбекские праздники обладают уникальными традициями и обычаями, которые характеризуют этот народ и его культуру. Одним из ярких и уникальных узбекских праздников является Навруз, который связан с наступлением весны и началом нового года. Во время Навруза проводятся специальные ритуалы, такие как украшение сочельников (особые новогодние деревья) и различные музыкальные и певческие выступления, которые создают неповторимую атмосферу праздника и веселья. Также важным обычаем Навруза является стол с семи символическими блюдами, каждое из которых имеет свое значение, связанное с пожеланиями здоровья, богатства, удачи и радости.

Еще одним ярким узбекским праздником является Хайит, который связан с мусульманским календарем и отмечает окончание священного месяца рамазан. Этот праздник включает религиозные обряды, посещение мечети, чтение специальных молитв, а также обмен подарками и угощение гостей.

Уникальной чертой узбекских праздников является также традиция угощения гостей и забота о старших. Гостеприимство является неотъемлемой частью узбекской культуры, и во время праздников особенно важно угостить гостей национальными блюдами, такими как плов, самса, манты, лагман и другими.

Также стоит отметить уникальные элементы свадебных традиций в Узбекистане, связанные с множеством обрядов, песнями, танцами и угощениями, которые отличаются своей глубиной и символичностью. Например, один из обычаев - "корой", который символизирует разлуку молодых и их возвращение к семье под брачный дом, свидетельствует о сохранении древних традиций в узбекской свадебной культуре.

Русские праздники являются важной частью культуры и традиций России, и они часто отражаются в русской фразеологии, выражениях и пословицах. Вот несколько примеров, демонстрирующих, как русские праздники отражаются в русской фразеологии:

1. "Широкая Масленица" - это выражение относится к веселым и обильным празднествам, связанным с масленицей, предшествующей Великому посту. Масленица ассоциируется с блинами, праздничными гуляньями и широкой разнообразной трапезой. Это время считалось периодом, когда можно хорошо поесть и повеселиться перед строгим постом, и фразеологизм "Широкая Масленица" отражает эту идею обильства и веселья.

2. "С большим колоколом" - это выражение уходит корнями в русскую культуру и ассоциируется с празднованием Пасхи. "Спеться с большим колоколом" означает отметить праздник величественно, торжественно и подробно, то есть в полном соответствии с его значением и важностью.

3. "Не все коту масленица" - эта фраза используется, чтобы подчеркнуть, что в жизни не все гладко и праздники заканчиваются, и порой наступают более сложные времена. Это выражение отражает реальность жизни, где после праздника приходят повседневные трудности.

4. "По праздникам каждый гусь по-гуси" - это выражение описывает ситуацию, когда люди поведут себя в соответствии с торжественным случаем, подчеркивая свою приличность и хорошие манеры.

Таким образом, русские праздники влияют на формирование фразеологии и выражений, отражая важность праздников в русской культуре, их традиции и обычаи.

Узбекские праздники являются важной частью культуры и традиций этой страны, и они отражены в множестве фразеологизмов, которые используются в повседневной речи. Некоторые из этих фразеологизмов связаны с национальными праздниками, такими как Навруз (Новый год), Курбан Хайт (Праздник жертвоприношения) и Рамазан Хайт (Праздник Рамадана).

Например, фразеологизм "Навруз келсин" (Да придет Навруз) используется для поздравления с Наврузом, который символизирует начало весны и нового года. Этот праздник также ассоциируется с изобилием и процветанием, поэтому фразеологизм "Навруз бўлсин" (Да будет Навруз) часто употребляется для выражения пожелания успеха и процветания.

Курбан Хайт, или праздник жертвоприношения, также отражен в узбекской фразеологии. Например, фразеологизм "Курбон келсин" (Да придет Курбан) используется для поздравления с этим праздником и выражения пожелания благополучия и процветания.

Фразеологизмы, связанные с узбекскими праздниками, отражают глубокие традиции и ценности этой культуры. Они служат не только для передачи поздравлений, но и для сохранения и передачи исторического и культурного наследия узбекского народа.

Таким образом, уникальные традиции и обычаи узбекских праздников создают особую атмосферу и отражают богатство этнической культуры и традиций этого народа, делая их узнаваемыми и неповторимыми.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев М.П. Лингвокультурология. М., 1941
2. Аблажей А.М. Современная экономическая и этносоциальная ситуация // Этносоциальные процессы вып. 1, Новосибирск, 1997
3. Амосов А.Е. Эвенки. Национальные образы мира// Эвенкийская жизнь, 1998, № 27-29
4. Арутюнов С.А. Принципы и закономерности вхождения инноваций в культуру этноса. // СЭ, 1982, № 1